

XALQ OG'ZAKI IJODINING IJTIMOIIY VA MADANIY HAYOTDA TUTGAN O'RNI

Ismatova Oyniso Hikmat qizi

NavDPI "Musiqqa ta'limi" yo'nalishi 2-kurs talabasi

Jalilov Sh.I.

Ilmiy rahbar: NavDPI "Musiqqa ta'limi" kafedراسi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219718>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodining inson hayotida o'rni, marosim va mavsumiy qo'shiqlar haqida ilmiy ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, ushbu maqolada xalq og'zaki ijodida shakllanib kelgan musiqqa namunalari inson ongiga qay yo'sinda ta'sir etishi jarayonlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: musiqqa, xalq og'zaki ijodi, marosim va mavsumiy qo'shiqlar, so'z san'ati, dostonlar, mifik dunyoqarash, afsona, ertak, lapar, yalla.

Inson qadimdan atrof-muhitda ro'y berayotgan voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirib kelgan. Bu munosabat, avvalo, turli xatti-harakatlar, ovozlar, ehtiroslar vositasida amalga oshirilgan. Keyinchalik so'zlar, so'z yig'indisi, raqslar his-tuyg'ularni ifodalagan. Yana keyinroq odamlar o'zlaricha dunyoning, tabiatning, hayvonlar, o'simliklar, tog'lar, suvlarning paydo bo'lishini izohlovchi to'qima hikoyalar o'ylab topishgan. Yigitlar, qizlar muhabbat qo'shiqlarini to'qiganlar. Qabila-urug'ning mard va jasur yigitlari haqida, ularning g'aroyib qahramonliklari haqida afsona va rivoyatlar paydo bo'ladi. Bularning hammasi hali yozuv madaniyati vujudga kelmasdan oldin jamoa-jamoa bo'lib yashayotgan aholi o'rtasida rivoj topadi. Bugungi kunda biz ularni "Xalq og'zaki ijodi" deb ataymiz.

O'zbek xalq og'zaki badiiy ijodi o'zbek xalqining asrlar davomida ijodkor farzandlari tomonidan yaratilgan madaniy merosdir. Bu meros maqollar, matallar, latifalar, qo'shiqlar, ertaklar, dostonlar va boshqa janrlardagi asarlardan iborat. Xalqimiz og'zaki ijodining tarixiy ildizlari Markaziy Osiyoda yashab o'tgan turkiy xalqlarning mifik dunyoqarashlariga borib taqaladi. Mazkur mifik qarashlar O'rxun-Enasoy tosh bitiklari, "O'g'uznoma", Mahmud Qoshg'ariy tuzgan "Devonu lug'atit-turk", Ahmad Yugnakiyning "Hibatul-haqoyiq", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" kabi adabiy asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Xalqimiz tomonidan ming yillar davomida yaratilgan og'zaki ijod namunalari o'zbek xalqining tarixiy merosi hamda xalq qadriyatlarining ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Xusasan, "To'maris", "Shiroq" kabi afsonalar, "Alpomish", "Go'ro'g'lining tug'ilishi", "Ravshan", "Oshiq G'arib va Shoxsanam"

kabi dostonlar, “Bulbuligo‘yo”, “Malikai Husnobod”, “Uch og‘ayni botirlar” kabi ertaklar, lirik qo‘shiqlar, marosim va mehnat qo‘shiqlarida xalq og‘zaki ijodiga xos qadriyatlar hamda marosimlar mujassamdir.

O‘zbek musiqa ijodi serqirraliligi, janrlarning boyligi va hayotda tutgan o‘rnining xilma- xilligi bilan farqlanadi. Musiqa va raqs o‘zbek milliy musiqa san‘ati, xalq hayoti va ijodi bilan chambarchas bog‘liq. Xalq urf-odatlar va an‘analari xalqimizning o‘zi kabi umrboqiy qadriyatlardir. Yurtimizning har bir go‘shasida o‘ziga xos marosimlar, oilaviy-maishiy va mehnat bilan bog‘liq an‘analar, momolarning mehr bulog‘idan qaynab chiqqan orombaxsh alla-yu olqishlar mavjud. Xalq marosimlari jo bo‘lgan asriy qadriyatlar, ma‘naviyat ko‘zgasiga aylangan qanotli orzular, folklor ijrochilarining ko‘p asrlar davomida yaratgan ijodiy faoliyati natijasida sayqallanib kelgan qadimiy urf- odatlar va an‘analar hamda milliy qadriyatlarimiz xalqimizning ijtimoiy va madaniy hayotida kata ahamiyatga ega. Shuningdek, turli mehnat turlarida faoliyat yuritgan kishilar inson faoliyatining turli jabhalari- yer haydash, tegirmonda yanchish, ip yigirish va boshqa ish jarayonlarida mehnat qilib, birgalikda ijod etib, ko‘tarinki ruhda qo‘shiqlar kuylaganlar. Masalan, yer haydash paytida “Qo‘sh haydash “, xirmon o‘rib olishda “O‘rim qo‘shig‘i”, xirmon yanchiganda “Xo‘p hayda” yoki “Mayda-mayda” qo‘shiqlari aytilgan. Tarixiy manbalarga asoslanib yil fasllari va mehnat mavsumlari uchun qo‘shiqlar kuylangan. Masalan: bahor faslida “Navro‘z”, “Sumalak”, “Gul bayrami”, yoz faslida “Qovun sayli”, “Choy momo”, kuz faslida “Mehrjon bayrami”, “ Hosil bayrami”, “Oblo baraka”, qish faslida “Yas-yusun”, “Gap-gashtak” kabi qo‘shiqlar kuylangan. O‘zbek xalq musiqa ijodida lapar va yallalar o‘zining serqirraligi bilan ajralib turadi. Xususan, lapar orqali yigit va qiz bir-biriga muhabbat izhor etib, ichki his-tuyg‘ularini ifodalab beradi. “Bilaguzuk”, “Qoraqosh”, “Nima-nima deysiz” kabi laparlar bunga misol bo‘la oladi. Yalla janridagi o‘ynab-kuylash xususiyati va hazil-mutoyibalar tinglovchilarga ko‘tarinki kayfiyat bag‘ishlaydi. Bunday lirik she‘r matnlarining har bir bandida “yallo” hamda “yalli” so‘zlari takrorlanib turadi. Ana shu xususiyatlari, ya‘ni raqsbopligi, raqsning ijro etilishi, ijroda ko‘pchilikning ishtirok etishi kabi jihatlar dalolat beradi.

Xalq og‘zaki ijodi namunalarida xalqning turmush tarzi, ijtimoiy va maishiy hayoti, mehnat faoliyati, tabiat va jamiyatga qarashlari, e‘tiqodi va diniy tasavvurlari, inson va olamga nisbatan his-tuyg‘ulari, badiiy olami haqidagi fikrlar o‘z ifodasini topgan.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Madayev O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Toshkent-2010

2. Nurmatov H. Yo'ldoshova N. O'zbek xalq musiqa ijodi Toshkent-2007
3. Sulaymonov M. O'zbek xalq og'zali ijodi. Namangan-2008

